

Liste de métadonnées d'emails à préserver

Métadonnée	Explication
Header complet (From, Sender, Reply-To, To, CC, BCC, Subject, Message-ID, Date/Heure d'envoi et de réception)	Identifier l'expéditeur, les destinataires et la temporalité de l'échange. Requis pour la traçabilité, l'authenticité et la reconstruction du contexte.
Contenu de l'email	Contenu informationnel du message, indispensable à sa compréhension et à sa valeur probante.
Structure des dossiers (boîte de réception, envoi, brouillons...)	Reflète l'organisation de l'utilisateur·trice, utile pour contextualiser et structurer les messages.
Liens entre emails et pièces jointes	Garantit la cohérence du message avec ses contenus associés.
Modifications de l'email	Permet de retracer les éventuelles altérations et d'évaluer l'intégrité du message.
Historique de propriété et de maintenance	Documente la gestion successive de l'email.
Provenance détaillée (utilisateur·trice, environnement, système)	Assure l'authenticité et la contextualisation de l'objet.
Sensibilité et restrictions (données personnelles, propriété intellectuelle)	Nécessaire pour appliquer les mesures de confidentialité, d'accès et de conformité réglementaire.
Liens avec d'autres contenus du système documentaire	Permet de réintégrer l'email dans un environnement documentaire plus large.
Empreinte de l'email	Permet de vérifier l'intégrité du fichier au fil du temps.
Logs de vérification d'intégrité	Documente les contrôles effectués, leur date et les actions réalisées si anomalies.
Actions de préservation (conversion, assurance de qualité)	Trace les interventions de préservation.
Description des ressources externes (URI, accès, responsable)	Documente les références vers des ressources liées, avec leur état et leur gestion.
Métadonnées sur les signatures numériques (validation, interventions)	Permet de garantir l'authenticité du message signé.
Décisions de conservation ou d'élimination	Justifie le statut archivistique du message et son avenir.